

OLIY TA'LIM SIFATI VA SAMARADORLINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

Shermatova Xilola Mirzayevna

FarDU Axborot texnologiyalari kafedrası o'qituvchisi

Ahmadjonova Mohira Karimjon qizi

FarDU 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10275421>

Anotatsiya: Mazkur maqola XXI asrda o'quv jarayonlarida axborot texnologiyalaridan qay darajada unumli foydalanayotilgani, darslarning zamon talabiga mos keladigan qiziqarli va axborot texnologiyalardan keng foydalanilgan holda o'tilayotgani haqida.

Annotation: This article is about the effective use of technology in the educational processes of the 21st century, how the lessons are conducted with the wide use of interesting and informational technologies that meet the needs of the times.

Аннотация: Эта статья об эффективном использовании технологий в образовательных процессах 21 века, о том, как проводятся уроки с широким использованием интересных и информационных технологий, отвечающих запросам времени.

Kalit so'zlar: Texnologiya, ta'lim, ilmiy adabiyotlar, pedagog, nazariy bilim, o'quvchi, zamonaviy ta'lim.

Raqamli texnologiyalar hayotimizga shu qadar singib ketdiki, bugungi kunda nafaqat kundalik faoliyatimiz, balki ijtimoiy - iqtisodiy sohalar rivojini ham ularsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanmoqda va har bir sohada zamon bilan ham nafas odimlashni taqozo etadi. Respublikamizda ta'lim tizimining barcha bo'g'inlari yangi ilmiy adabiyotlar bilan ta'minlanmoqda. Pedagoglarga qo'yilayotgan talablar asosida o'z faoliyatlariga yangiliklar kiritib bormoqdalar.[1]

Yosh avlodga ta'lim - tarbiya berish jarayonida fan, texnika va ilg'or tajribalardan foydalanish bilan bir qatorda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanilmoqda. Bu jarayon o'qituvchilarning ma'suliyatini yanada oshirmoqda.

Avvalo texnologiya so'zini o'ziga keladigan bo'lsak, texnologiya (grekcha: "techno"-hunar, ustava "logos"-fan, ta'lim)- ilmiy praktika asosida xom-ashyoni tayyor maxsulotga aylantirishning usullari.

Raqamli texnologiyalar taraqqiyotiga nasrda eng muhim omil bu ma'lumotlar hisoblanadi. Ularni to'plab, o'rganishlar asosida xulosalar chiqarishda Big Data

texnologiyasining ahamiyati katta. Undan ko'ra ko'pincha salmoqli ma'lumotlarning prognozli tahlillariga yoki ma'lumotlardan qiymat chiqarib olishning boshqa usullariga murojaat qilishda ham foydalaniladi.

Pedagogik texnologiya - bu ta'lim shakllarining samaradorligini oshirish vazifasini qo'yadigan texnik va shaxsiy resurslarni va ularning bog'liqligini hisobga olgan holda, o'qitish va bilimlarni o'zlashtirishning butun jarayonini yaratish, qo'llash va aniqlashning tizimli usuli. Ta'limni takomillashtirishda zamonaviy bilimlarga yo'l ochish pedagogic texnologiyalardan unumli foydalanish bugungi kunning asosiy talablaridan biridir. Mustaqil O'zbekistonimizda uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish uni yangi davlat ta'lim standartlari asosida o'rnatishga qaratilgan. Hozirgi kunda o'qituvchining faoliyati, uning pedagogic mahoratiga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Shuningdek, XXI asr pedagogidan nafaqat nazariy bilim balki shu bor bilimni o'quvchiga samaraliroq usullar bilan yetkazish, berilgan bilimning oson, puxta va tez o'zlashtirilishiga zamin yaratish, o'quvchilar ongida mantiqiy fikrlash ijodkorlik va ravonlikni rivojlantirish ham talab etilmoqda.

Dars – o'qituvchi va o'quvchining hamkorlikdagi, samarali mehnati. Darsni ijobiy tashkil etish, vaqtdan unumli foydalanish, dars maqsadlarini to'g'ri tanlash, metodlarni o'z o'rnida qo'llay olish, o'quvchilar bilan hamkorlik o'rnatib, sinfda ijobiy – emotsional muhitni yuzaga olib chiqish o'qituvchining asosiy faoliyati hisoblanadi. O'quvchilarni o'qishga o'rgatish, bilim berishda no'quvchilarning bilimlarini mustaqil egallashlariga ko'maklashish hamda darslarda ijobiy natija ga erishish uchun turli usullar bilan birgalikda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tushunib qo'llayolish pedagogdan mahoratni talab etadi.

XXI asr o'z nomi bilan texnologiya asri hisoblanib, shu zamonda yashayotgan har bir shaxs texnologiyalardan foydalana olishi kerak. Zamonaviy o'qitish usullari har bir maktablarda takomillashib bormoqda va bu esa texnologiy a asriningqo'yayotgan talabi.

Zamonaviylashuv bu zamon bilan ham nafas bo'lib yashash hisoblanib, yangiliklardan habardor bo'lish ham tushuniladi. AT sohasini bilishimiz uchun yordam beradi. Bu soha bugungi kunning talabi albatta. Kompyuter bilan ishlayolgan shaxs esa har joyda o'z o'rniga ega bo'ladi. Mana yaqindagina Prezidentimiz tomonidan "1Million dasturchi" loyihasi tasdiqlandi va ishga tushurildi. Bu tanlovda qatnashganlarga davlat trahbari tomonidan "Spark" avtomashinasi va pul mablag'lari topshirildi.

Yaxshi dars, hatto tajribali o'qituvchi uchun ham oddiy masala emas. Darslarni o'tkazish san'ati ko'p jihatdan darsni qondirishi kerak bo'lgan ijtimoiy va pedagogic talablar o'qituvchisini tushunish va amalga oshirishga bog'liq. Ushbu talablar maktabning vazifalari, qonunlar va tamoyillar bilan belgilanadi. Raqamli texnologiyalar bolalarning bilim olishga qiziqishlarini oshirishga vabilim olishga bo'lgan qiyinchiliklarni bartaraf etishga katta hissa qo'shmoqda.

Respublikamiz birinchi Prezidenti I.A.Karimov "Bilimdon va ma'naviy yetuk bo'lgan, zamonaviy texnika va texnologiyalarni egallagan hamda boshqara oladigan malakali mutaxassislarni tarbiyalab yetishtirish bunday islohotlarning asosiy maqsadi hisoblanadi. Chuqur islohotlarni amalga oshirish, bozor iqtisodiyotiga o'tish, birinchi navbatda kadrlar potensialiga, ularning kasb jihatidan tayyorgarligiga bog'lik bo'ladi"¹, deb ta'kidlagan edilar. Ta'limda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llaganda o'quvchi eshitish, ko'rish, ko'rganlari asosida mustaqil fikrlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ta'lim jarayonida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda darslarni interfaol usullarda tashkillashtirish uchun ma'lum bir shart- sharoitlar mavjud. Shunday ekan, axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish hozirgi zamon yutuqlariga asoslangan holda davr talabiga mos keladigan pedagogic mahoratning nazariy amaliy asoslarini hamda uning shakllanish jarayonini yaratish eng dolzarb vazifalardandir.

Xulosa qilib aytganda, darslarning zamonaviy o'tishi o'quvchi uchun qanday ahamiyatli bo'lsa pedagog ya'ni o'qituvchi uchun ham shu darajada muhimdir. Raqamli texnologiyalarni ta'lim tizimiga joriy etilishi mamlakat ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda katta rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Y.Ruzmetov. "Oliy ta'lim tizimidagi islohotlar va yangiliklar."- T. 2021
2. Yuldasheva, G., & Shermatova, H. (2022). Ta'limda innovatsion texnologiyalarning qo'llanilish istiqbollari. Science and innovation, 1(B8), 5-9.
3. Shermatova, G. Y. H. (2022). Aniq fanlarni o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. Scientific progress, 3(1), 372-376.
4. Тешабаева, О. Н., & Шерматова, Х. М. (2022). Современные информационные услуги в обеспечение конкурентоспособности коммерческих банков. Scientific progress, 3(1), 44-51.

¹ Islom Karimov " Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch ".

5. Shermatova, Z. I. L. O. L. A., & Shermatova, H. I. L. O. L. A. (2022). The role of electronic educational manuals in the field of ICT. *Интернаука*, 4(1), 46-47.
6. Шерматова, Х. М., & Мукимова, З. З. (2021). Интеллектуальная культура-важный фактор образовательного процесса. *Экономика и социум*, (4-2 (83)), 723-726.
7. Shermatova, H. M. (2023, January). Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt tizimlarini ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda qo 'llanilishi. In international scientific and practical conference "the time of scientific progress" (Vol. 2, No. 1, pp. 107-113).
8. Shermatova, X. M., & Maxammadjonov, J. (2023). Fan va ta'lim rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4), 788-792.
9. Шерматова, Х. М. (2018). Параллельное микропрограммирование алгоритма вычисления стандартных функций. In *Перспективные информационные технологии (ПИТ 2018)* (pp. 664-666).
10. Шерматова, Х. М., & Орифжонова, М. О. (2022). Использование информационных технологий в преподавании естественных наук. *Ilm-zakovatimiz-senga, ona-Vatan*, 1, 103-104.
11. Shermatova, H.M. & Sherqo'ziyeva, Z.F. (2023). Ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik qarashlari. *Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari*, 1(5), 12-16.
12. Shermatova, H.M. & Muhammadjonova, O'V. (2023). Ta'lim tizimida axborot texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik va psixologik xususiyatlari. *Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari*, 1(5), 17-21.
13. Шерматова Х.М. (2023). Цифровизация образования: положительные и отрицательные стороны. *Новые технологии в учебном процессе и производстве*, 752-753.
14. I. U. Xaydarov, R. N. Ergashev, B. A. Solijonov, & A. A. Sirojiddinov. (2022). IMKONIYATI CHEKLANGAN NOGIRON BOLALAR UCHUN ZAMONAVIY MASOFAVIY O'QITISH TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH. *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies*, 1(2), 82-87. Retrieved from <https://econferenceseries.com/index.php/scms/article/view/306>
15. Dovlatboyevich, D. M., & Komiljonovna, M. M. (2022). Oliy Ta'lim Muassasalrida Bulutli Texnologiyalardan Foydalanish Metodikasi. *Miasto Przyszłości*, 29, 305-308.
16. Sidikjonovna, I. D. (2023). Types of Threats to the Security of the Economic Information System. *Best Journal of Innovation in Science, Research*

and Development, 2(6), 565–568. Retrieved from <http://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/384>

17. Ergashova, G. & Aldashev, I. (2023) Zamonaviy axborot texnologiyalarining inson hayotidagi o'rnini. Nauchnyy Fokus, 1(7), 777-779.

18. Алдашев, И. (2020). Современные информационные технологии в образовании-это новые возможности. Экономика и социум, (6 (73)), 341-344.

19. Tojiyev, T., & Aldashev, I. (2022). The importance of primary school teachers to use act in their activities.

